

PAISAGENS PARTICIPATIVAS: o uso da praça Edgar Nogueira como incentivo ao (re)conhecimento da Arquitetura Moderna Piauiense

SIQUEIRA, Felipe.
Universidade Federal do Piauí
ibiapinafelipe@gmail.com

ANDRADE, Giesse.
Universidade Federal do Piauí
giesseandrade@gmail.com

[OLIVEIRA, Erick.
Instituto Camillo Filho
erickosilvaa@hotmail.com]

[OLIVEIRA, Gardênia.
Universidade Federal do Piauí
adv.gardenia@hotmail.com]

Resumo: O trabalho tem por escopo a proposição de medidas de requalificação da praça Desembargador Edgar Nogueira, situada no centro da cidade de Teresina- PI. A proposta almeja a revitalização do espaço em questão e, a partir do seu uso, enquanto paisagem participativa, pretende incentivar o (re)conhecimento da Arquitetura Moderna Piauiense, representada pelos exemplares arquitetônicos contidos no entorno imediato, os prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí(TJ-PI) e da Águas e Esgotos do Piauí S. A. (AGESPISA). A praça, circundada em sua primazia por edificações institucionais, tem sua vitalidade reduzida aos horários de funcionamento dos órgãos públicos do entorno, sendo restrita à passagem de transeuntes, com permanência mínima. O presente trabalho busca, portanto, ativar o potencial da praça, despertando sua vocação em adequação com o contexto urbano que está inserida e, partindo de uma requalificação, buscar uma integração maior com as obras arquitetônicas modernistas, no incentivo do seu (re)conhecimento pela população. Intenta-se a requalificação da Praça Edgar Nogueira, através da redução das barreiras físicas e visuais, bem como a promoção da acessibilidade por meio de alterações formais e espaciais. Para tal, serão realizadas visitas *in loco*, possibilitando a apreensão do espaço; levantamentos de imagem e mapeamento do entorno e adoção do método de investigação de Avaliação Pós-Ocupação- APO, permitindo montar um diagnóstico acerca do espaço construído através de uma análise técnica, bem como aferir o grau de satisfação dos usuários, conduzindo os resultados da pesquisa para propostas de intervenção eficientes.

Palavras-chave: Praça; Arquitetura Moderna; Teresina

Abstract: This study aims propose requalification activities for Edgar Nogueira square, situated in Teresina- PI, at downtown area. The proposition wants realize a square revival by the people use and, seeing this space as a associate landscape, intents allow the (re)cognize of Modern Architecture produced at Piauí State, through the example of two buildings located at Edgard Nogueira square's neighborhood: Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI) and Águas e Esgotos do Piauí S. A. (AGESPISA). The square in mention has been occupied just a half day, during the work time in the institutional edifices situated around the square. It was detected the most of people use to cross the square space without permanence. This work pretends activate the square potential, using the place vocation according the urban context, adopting a requalifi-

cation program seeking integrate the public space and the modernist buildings encouraging the architecture (re)cognized by the people. Also intends requalify the square, through reducing visual and material obstacles along with accessibility converting by the formal and spacial changes. To this end, will be realise a field study making posible the space apprehension; catch images and map the neighborhood. The research method will be the Post- Occupancy Evaluation (POE), allowing the knowledge about built space by technical analysis, also understand the people contentment regarding the square place. By this way the research results, like the intervention proposals, will be relevant.

Key words: Square; Modern Architecture; Teresina

INTRODUÇÃO

O presente trabalho consiste na elaboração de uma proposta de intervenção urbana na Praça Desembargador Edgar Nogueira, localizada no bairro Cabral, na cidade de Teresina- PI. Implantada no denominado Centro Cívico, a praça é circundada por um entorno imediato que em sua primazia é composto por edificações institucionais, dentre as quais, alguns dos exemplares mais significativos da arquitetura moderna piauiense.

A importância do trabalho está em propor medidas de requalificação à praça, ativando o potencial da mesma e despertando sua vocação em adequação com o contexto em que a mesma se insere.

Tanto em tempos remotos quanto na atualidade, fica claro que as praças desempenham um importante papel como espaço democrático, de uso comum, palco de decisões, local de convívio e lazer de toda comunidade. Conhecer a importância, os usos e funções destas áreas é essencial para a valorização e preservação das praças públicas, especialmente numa época em que a preocupação global volta-se para o meio ambiente, a sustentabilidade e a qualidade de vida da população. (VIERO, 2009, p.2 *apud* MACEDO e ROBBA,2002).

De maneira bastante ampla, consideramos a praça um espaço voltado essencialmente ao encontro no âmbito da esfera de vida pública. Enquanto espaço, a praça é um conjunto indissociável entre um sistema de objetos e um sistema de ações. Afirmando-se a praça como espaço, importa qualificá-la a partir da natureza dos eventos nela verificados, tanto ou mais que pelo sistema de objetos.

Considerando que praças são espaços abertos, públicos e urbanos destinados ao lazer e ao convívio da população, sua função primordial é a de aproximar e reunir as pessoas, seja por motivo cultural, econômico, político ou social.

É observado, que apesar da praça em estudo ter recebido vultuosos investimentos, aplicados em projetos de reestruturação no ano de 2012¹, a vitalidade da mesma encontra-se reduzida aos horários de funcionamento dos órgãos públicos do entorno. Ao receber um “mau uso” em determinadas horas do dia, é gerada uma situação de insegurança que distancia os usuários do usufruto das utilidades fundamentais da praça. Diante do exposto, busca-se através de um estudo técnico, meios de identificar as causas para os problemas apontados, e soluções que impulsionem a qualificação do espaço público e valorização do patrimônio pelos usuários.

Intenta-se a requalificação da Praça Edgar Nogueira através da redução das barreiras físicas e visuais, bem como a promoção da acessibilidade através de alterações formais e espaciais, de forma a congregar a percepção do lugar ao (re)conhecimento da arquitetura moderna ali existente. Para tal, recorreu-se à visitas in loco, possibilitando a apreensão do espaço; levantamentos de imagem e mapeamento do entorno; estudo de referência; Avaliação Pós-Ocupação, permitindo a qualificação dos

¹ Foi inaugurada no dia 10 de dezembro de 2012 a obra de reestruturação e ampliação da Praça Edgard Nogueira. A obra foi executada pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano- SDU da Zona Centro/Norte. (SOUSA, 2012)

espaço construído através de uma análise técnica, bem como aferir o grau de satisfação dos usuários.

A sistematização do presente estudo dar-se-á em cinco seções:

- A seção 2 trata do referencial teórico, que fornecerá subsídios para o entendimento da metodologia aplicada e do objeto que compõe o estudo de referência.
- A seção 3 versa sobre o método de análise desenvolvido no projeto.
- A seção 4 discorre sobre a Praça Edgar Nogueira, tecendo uma análise morfológica e histórica da mesma.
- A seção 5 trata da exposição dos resultados parciais advindos da aplicação do método analítico no estudo do objeto, trazendo as discussões desenvolvidas à luz do referencial ancorado na seção 2.
- Na seção 6 serão apontadas as diretrizes de projeto, produto do desenvolvimento crítico.

A PRAÇA ENQUANTO ESPAÇO PÚBLICO

A cidade de Teresina foi fundada em 16 de agosto de 1852, sendo considerada a primeira cidade planejada do Brasil. O plano urbanístico elaborado por João Isidoro da Silva, empregou-se na malha da capital piauiense o traçado urbano reticulado e foram locadas sete praças. No ano de 2010, de acordo com dados da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM), já contava 297 praças.

As praças se caracterizam como pontos marcantes no desenho urbano das cidades, fazendo parte da identidade e referência do local em que se encontram. Estes espaços são pontos que marcam a paisagem do local, manifestações sociais e culturais da sociedade, assim como as ágoras gregas e os fóruns romanos, que são sua origem.

Podem ser consideradas como qualquer espaço público urbano que tenha ou não edificações (pequenas edificações como uma quadra poliesportiva, um galpão com vários tipos de utilização, etc.) com a objetividade de convivência e lazer para o coletivo. Existem praças que se tem espaços/vias para circulação tanto para pessoas quanto para veículos, porém este segundo menos comum.

Nesse ambiente indissociável – espaço público contornado por uma massa contínua de edificações –, onde as mais importantes construções da cidade foram erguidas como verdadeiras obras de arte, não por acaso floresceu a vida pública. Graças a sua função, os edifícios do entorno das praças – igrejas, palácios governamentais, casas legislativas, repartições, prestadoras de serviços públicos e casas comerciais – sempre atraíram a população de todas as classes sociais, transformando o lugar em principal ponto de referência e motivo de orgulho da cidade.” (BONDUKI, Nabil p.55)

Segundo Lamas (2000) a praça pode ser entendida como um elemento morfológico das cidades ocidentais, caracterizando-se pela intencionalidade do seu desenho. Possui grande permanência no contexto urbanístico, reunindo a ênfase do desenho urbano como espaço coletivo de significado importante.

Partindo de uma análise histórica, vê-se a praça como descendente da Ágora grega, sendo possível no decurso do tempo perceber as evoluções morfológicas e semânticas sofridas por esse espaço. Para Recife (2002), a função das praças decorre do modo como a sociedade expressa sua vida coletiva, variando em decorrência das mudanças sociais e históricas.

Historicamente, as praças sempre desempenharam funções diversas. Definidas como espaços abertos de uso comum, elas foram ponto de encontro pessoal, local de reuniões públicas, espaços para realizações de espetáculos, local para execuções de condenados à morte, espaços cívicos destinados a realização de discursos marcadamente políticos, espaços para contemplação de prédios públicos importantes, espaços onde se colocavam as estátuas e os

monumentos, espaços verdes destinados ao lazer e à contemplação, etc. (RECIFE, 2002. p. 21)

Fazendo uma incursão pela história local, Barreto (1975) aponta que durante o período de colonização do Estado do Piauí, a carta régia ordenava que se determinasse o lugar mais apropriado para servir de praça, onde seria construída uma igreja. O exposto ressalta a importância que era conferida a esse espaço público, e como ele vem agindo na estruturação da lógica urbana desde os primórdios.

Os espaços públicos, sendo a praça um dos mais sagrados, podem ser entendidos segundo Alex (2008) como paisagens participativas. Para o autor, estes espaços podem assumir inúmeras formas e tamanhos, sendo que a qualidade de público implica que sejam abertos e acessíveis à todas as pessoas. Recife (2002) pontua que o espaço público se constitui como o local de encontro com o outro, onde são fortalecidas as relações coletivas que marcam a vida em comunidade. Estes espaços podem ser: verdes e não verdes, sendo a praça um dos representantes do primeiro grupo.

Então compreendida na acepção de espaço público, a praça é tida para Lynch (1987 apud ALEX, 2008) como um lugar de convívio social inserido na cena urbana e relacionado a ruas, arquitetura e pessoas. Logo, para a compreensão desse espaço é necessário, portanto, que sejam realizados estudos voltados para os aspectos formais e espaciais, contemplando o entorno físico, bem como voltados para os usuários.

Os elementos móveis de uma cidade, em especial, as pessoas e suas atividades, são tão importantes quanto as partes físicas estacionárias, não somos menos observadores desse espetáculo, mas parte dele; compartilhamos o mesmo palco com os outros participantes. (LYNCH, 1997, p. 01/02)

Com base na relação de controle do espaço pelo usuário, Lynch (1987 apud ALEX, 2008) expõe cinco dimensões para a construção de bons ambientes: presença, uso e ação, apropriação, modificação e disposição.

A presença é tida como o direito fundamental de acesso a um lugar, sem a qual o uso e a ação não são possíveis. Uso e ação referem-se às habilidades dos usuários de utilizarem um espaço. Com a apropriação, as pessoas tomam a posse de um lugar, ainda que simbolicamente. A modificação é o direito de fazer alterações no espaço tendo em vista facilitar o seu uso, e a disposição culmina na possibilidade de desfazer-se de um espaço público. (LYNCH, 1987 apud ALEX, 2008)

Para o presente trabalho faz-se fundamental a consideração destas dimensões, ressaltando-se o papel do citado acesso como condição precípua para a interação dos usuários com o lugar.

Tem-se o acesso, como algo necessário para a apropriação e uso de um espaço, uma vez que adentrar a um local é condição fundamental para seu usufruto. Pode-se considerar três tipos de acesso, a saber: Físico; Visual; Simbólico ou Social. O físico refere-se à ausência de barreiras arquitetônicas ou espaciais para adentrar ou sair de um lugar. Para os espaços públicos deve-se considerar as condições de travessia das ruas, qualidade dos trajetos, localização dos portais de abertura. O acesso visual por sua vez, define a qualidade do primeiro contato, mesmo à distância, constituindo-se como um procedimento instintivo. Já o acesso simbólico refere-se à presença de sinais que sugere quem é ou não bem-vindo ao lugar. A combinação dos citados tipos de acesso podem tornar o espaço convidativo ou não para o uso. (CARR, 1995 apud ALEX, 2008).

Crítérios como o conforto térmico podem ser percebidos na região, o conforto da praça é dado por árvores de grande porte disposta ao longo de toda área, a maior arborização do centro se dá nas praças.

A vegetação urbana atua ainda, de forma direta, no conforto ambiental. Dentre as vantagens proporcionadas pelo uso da vegetação, destacam-se: a melhoria microclimática; interceptação da radiação solar; efeito sobre a umidade do ar e sobre o ciclo hidrológico das cidades; e diminuição da velocidade dos ventos; ação contra a

poluição pela retenção de partículas poluidoras; contribuição para o conforto lumínico, proporcionam sombra e atuam como barreiras contra o ofuscamento das luzes; barreira acústica; quando a vegetação utilizada for densa.

Além destas vantagens diretas, a vegetação atua benéficamente na sensação de bem-estar e na qualidade de vida daqueles que desfrutam do ambiente coberto por espécies vegetais. As praças, além de sua função gregária e social, também moldam o ambiente da cidade, modificando a paisagem urbana previamente existente.

“Uma das características mais marcantes das praças é seu potencial de juntar pessoas e estabelecer entre elas intercâmbios de ideias ou de bens e mercadorias, atividades que possibilitam a formação de uma identidade local. A reabilitação da praça da Alfândega não estaria completa, portanto, se não incluísse ações para recuperar a integração entre a praça e seus usuários.” (BONDUKI, Nabil p.95)

A desvalorização das praças, muito se deve ao fato dos surgimentos dos *shopping centers*, que criou um novo ambiente de reunião das pessoas, mas com objetivos diferentes que uma praça proporciona. Para Alex Sun (2008, pag 59), isso foi causado porque

[...] o *shopping center* fechado e climatizado possibilitou a separação do mundo interior com exterior, com muitas oportunidades de recriar a natureza por meio de temas e fantasias ambientais, aliado a concepção de espaços urbanos sem os aspectos negativos da cidade, como sujeira, congestionamentos e pobreza.

Porém, queremos devolver a dinâmica da cidade antiga, contextualizando a cidade de hoje, possibilitando a relação das pessoas sem a pressão do consumismo que os *shopping centers* oferecem. Muitas praças hoje em dia, são lugares sujos, desabitadas no período da noite, o que as torna inseguras e, por isso estão ficando cada vez mais esquecidas. Portanto, é importante intervir tanto na praça como no seu entorno, pois além de revitalizar, estaremos preservando edifícios que foram marcantes para a cidade de Teresina, como forma de valorização ao patrimônio arquitetônico teresinense.

Na concepção projetual de praças devem ser considerados a **conservação do espaço**, a diversidade de usuários e a interação social, pois “praça é o espaço público da prática da vida pública” (ALEX, 2008, p. 275).

AVALIAÇÃO PÓS- OCUPAÇÃO (APO)

Levantados os conceitos acerca da definição de praça dentro do contexto dos espaços públicos, bem como do papel do usuário na compreensão destes, cumpre citar a Avaliação Pós- Ocupação (APO) como instrumento metodológico de análise, que possibilitará um estudo mais acurado do objeto do presente trabalho.

Entende-se a APO como um método interativo capaz de detectar patologias, bem como indicar terapias no decurso do processo de produção e uso de ambientes construídos, através do envolvimento de todos os agentes que participam das tomadas de decisões. Qualquer ambiente construído seja isolado ou formador de um conjunto, independente da complexidade e escala, é passível de uma avaliação sistemática. (ORNSTEIN, 1992)

Segundo Ornstein (1992), tem-se como metas da Avaliação Pós- Ocupação:

Promover a ação (ou intervenção) que propicie a melhoria da qualidade de vida daqueles que usam um dado ambiente; Produzir informação na forma de banco de dados, gerar conhecimento sistematizado sobre o ambiente e as relações ambiente-comportamento. (ORNSTEIN, 1992, p. 12)

Ornstein e Roméro (2003) destaca que a aplicação dos métodos e técnicas de APO deve considerar o ponto de vista dos técnicos (responsáveis pelas vistorias, medições e análises), bem como a aferição do nível de satisfação do usuário.

A metodologia desenvolvida pela APO pretende, a partir da avaliação de fatores de ordem técnica, funcional, econômica, estética e comportamental do ambiente em uso, diagnosticar os aspectos positivos e negativos, destacando para estes últimos diretrizes que possam minimizar, ou até mesmo sanar, os problemas levantados. (ORNSTEIN, 1992)

O presente trabalho é constituído de processos metodológicos que distribuem-se nas esferas de descrição, análise, avaliação e conclusão, sendo esta última de carácter propositivo. O exposto viabiliza o conhecimento do objeto de estudo, a Praça Edgar Nogueira.

Buscou-se considerar os atributos físicos do ambiente construído e sua relação com o grau de satisfação do usuário, incorporando as noções de acessibilidade e vitalidade, possibilitando um diagnóstico, seguido de proposições diretivas.

Contou-se com a Avaliação Pós- Ocupação como método base. Considerando os níveis de APO propostos por Preiser (1989, apud ORNSTEIN, 1992), destaca-se a APO- indicativa ou de curto prazo como sendo a desenvolvida no presente trabalho. A mesma proporciona, através de rápidas visitas in loco e entrevistas com os usuários do ambiente em questão, indicar os principais aspectos positivos e negativos do objeto de estudo.

Como instrumentos de suporte para o método da APO aplicado, foram realizadas visitas in loco e a aplicação de questionários.

As visitas in loco de carácter técnico, do tipo *walkthrough*, permitiram o levantamento dos aspectos morfológicos da praça, suas características gerais e condições de implantação, estado de conservação, conforto térmico, infraestrutura, paisagismo, condições de segurança, percepção do entorno, bem como a observação das pessoas, atentando principalmente para os aspectos da vitalidade e da acessibilidade.

Os questionários, por sua vez, permitiram avaliar o grau de satisfação dos usuários com o espaço, e de que modo os atributos físico-espaciais influenciavam no uso. Foram aplicados um total de 100, nos turnos da manhã e da tarde. As perguntas que compõem o questionário aplicado são relativas aos aspectos:

- perfil do usuário (sexo, escolaridade, profissão, bairro onde mora);
- frequência e porque utiliza a praça;
- atividade realizada no local ou no entorno;
- avaliação geral da praça e lista de prioridades.

Após a aplicação do método, procedeu-se com a discussão dos resultados, buscando-se respaldo no referencial teórico levantado e chegando à proposição das diretrizes projetuais.

A PRAÇA EDGAR NOGUEIRA

A Praça Edgar Nogueira localiza-se no bairro Cabral da cidade de Teresina- PI. Está implantada no denominado “Centro Cívico” devido à presença de importantes edifícios institucionais no entorno imediato. Encontra-se delimitada pela Rua Governador Tibério Nunes à oeste, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ao norte, a Assembleia Legislativa à leste e a AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A, juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral, ao sul. Cumpre destacar a proximidade com as Avenidas Frei Serafim e Marechal Castelo Branco.

A praça foi inaugurada no ano de 1975 durante a gestão do Governador Alberto Tavares da Silva, com o projeto assinado pelo arquiteto Borsoi (Figura 1). No ano de 2012 foi implementado um projeto de reestruturação, sendo executado pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU da Zona Centro-Norte do Município de Teresina. (SOUSA, 2012)

Antes de prosseguir com a análise do espaço da praça em si, faz-se necessário a caracterização do entorno. O entorno imediato é constituído em sua maioria por edificações institucionais (Figura 5), destacando-se relevantes exemplos de arquitetura moderna. Ressalta-se, no entanto, a presença de edificações residenciais.

Aumentando o raio da observação do perímetro próximo é possível identificar, também, edificações comerciais e de serviço.

Na cidade de Teresina observa-se o surgimento da arquitetura moderna a partir da década de 60, com a implantação de edificações no estilo projetadas no Rio de Janeiro. (AFONSO, 2002). A implantação da praça acontece em um momento de consolidação do Modernismo na capital piauiense.

Figura 1 – Praça Desembargador Edgar Nogueira localizada entre o centro da cidade e a zona leste.
Fonte: Google Earth, 2016, manipulado pelo autor.

Um dos prédios que se destacam próximos da praça é o do Fórum Judiciário de Teresina - TJ-PI (Figura 2), projetado pelo arquiteto carioca Acácio Gil Borsoi no início da década de 70, e inaugurado em março de 1975, no governo de Aberto Silva. O prédio se destaca por ser um dos melhores representantes da Arquitetura Brutalista na capital. Pode-se destacar como características importantes o uso do concreto aparente em vigas e pilares, grandes vãos, planta livre e modulada, o que facilita na flexibilidade de layout dos espaços internos de acordo com necessidade exigida. Segundo as palavras do arquiteto:

O edifício foi concebido como um marco inscrito no tecido geográfico, paisagístico e cultural da região. Nele, os artificios arquitetônicos do rigor geométrico da composição, traçados reguladores, proporção, ritmo, escala e sentido monumental reagem, dialeticamente, com a natureza livre e informal à sua volta. (BORSOI, 2006, p. 31)

Outro exemplar da Arquitetura Brutalista na capital, localizado próximo ao entorno da praça e de também autoria do arquiteto carioca Acácio Gil Borsoi, é o prédio da Assembleia Legislativa do Piauí - ALEPI (Figura 3), projetado na década de 80 e inaugurado no ano de 1986. A edificação é composta por dois volumes bem distintos. O primeiro bloco é formado de uma base quadrada, compacto e geometria sólida, abrigando as funções de plenário, enquanto o segundo bloco possui uma base retangular, mais recuado e que se estende pelas extremidades do terreno, comporta as funções administrativas e os gabinetes dos deputados.

Figura 2 – Tribunal de Justiça do Piauí. Fonte: Fotografia Giesse Andrade, 2016.

Figura 3 – Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Fonte: Fotografia Giesse Andrade, 2016.

Ao observar o mapa de zoneamento do entorno (Figura 5), pode-se destacar que apesar da presença marcante das instituições, o uso residencial é o mais acentuado. Conhecer o entorno consiste em particularizar a malha urbana tomando como referência o objeto de estudo. Segundo Rossi (2001), a área estudada constitui-se de uma abstração do espaço da cidade, essencial para o entendimento do fenômeno pesquisado.

Outro prédio em questão, que compõe o entorno da praça, é o prédio sede da Companhia de Águas e Esgoto do Piauí S.A – AGESPISA (Figura 4), projetado no início da década de 60 pelo arquiteto piauiense Raimundo Dias. O edifício conta com três blocos que são interligados através de um volume que abriga uma escada helicoidal em concreto aparente, tornando-se o ponto de convergência no prédio.

A análise espacial da vizinhança é fundamental para o entendimento do comportamento do usuário, influenciando na vitalidade do espaço. Pode-se ressaltar que sua implicação na determinação do bom-uso da praça, segundo Jacobs (2000), supera inclusive alguns atributos de ordem formal.

Figura 4 – Cia. de Águas e Esgoto do Piauí S.A – AGESPISA. Fonte: Fotografia Giesse Andrade, 2016.

A existência de espaços vazios (Figura 6) entre as principais edificações da praça em estudo objetivava formar um parque aberto, correlacionando suas áreas livres e verdes com a mesma. Deste modo, a praça Desembargador Edgar Nogueira era responsável pela unificação entre o Tribunal Judiciário e a Assembleia Legislativa. Negreiros salienta que

Era um espaço destinado à comunidade, chamada pelo arquiteto de 'casa do povo'. Atualmente, a separação entre o domínio público e privado está disposta de maneira confusa nessas estruturas. Enquanto o perímetro do entorno imediato do Tribunal foi demarcado e gradeado, (...) o entorno da Assembleia continua aberto e acessível (...) porém anexos foram construídos entre os dois prédios segregando e descaracterizando o antigo centro cívico. (AFONSO e MARQUES et. al., 2014, p. 100)

Voltando-se para os elementos físicos do espaço da praça pode-se apontar a pavimentação em piso intertravado de concreto (Figura 8), com a presença de bancos de madeira dispostos de forma esparsa no percurso de transeuntes. É observada também a presença de um monumento de concreto, aos moldes do modernismo, dedicado à Imperatriz Teresa Cristina. A iluminação artificial geral é feita pelo posteamento com lâmpadas de descarga. Inexiste iluminação artificial de destaque. Em termos paisagísticos destaca-se grama como forragem e árvores de grande porte, a maioria com a copa rasa, as quais se podem elencar: 64 Angicos Brancos; 05 Acácias; 02 Palmeiras Tucum; 07 Cajueiros; 01 Pitombeira; 01 Goiabeira; 02 Mangueiras. A topografia irregular é aproveitada no projeto.

Figura 5 – Zoneamento do entorno da praça Des. Edgar Nogueira indicando as principais edificações do entorno. 1- OAB-PI | Fórum Civil e Criminal | 3- Junta Comercial do Estado do Piauí | 4- Fórum Judiciário | 5 – Centro de Convenções | 6- Praça Des. Edgar Nogueira | 7- Assembleia Legislativa do Piauí | 8- Tribunal Regional Eleitoral do estado do Piauí | 9- Agespisa | 10- Centro Pastoral Paulo VI Fonte: Google Earth (acesso em 01 jun. 2016) manipulada pelo autor.

Figura 6 – Destaque aos prédios de Arquitetura Moderna no entorno da praça Des. Edgar Nogueira. Fonte: Google Earth (acesso em 01 jun. 2016) manipulado pelo autor.

Alguns elementos físicos merecem especial atenção por constituírem barreiras físicas e visuais que comprometem a acessibilidade da praça. São estes: Os gradis que percorrem as laterais norte e leste (Figura 7); as vagas de estacionamento dispostas ao longo das laterais oeste e sul (Figura 8).

Figura 7 – Gradis. Fonte: Fotografia Gardênia Angelim, 2016.

Figura 8 – Vagas de estacionamento. Fonte: Fotografia Gardênia Angelim, 2016.

No canto sudeste observa-se uma barraca improvisada para a venda de produtos alimentícios (Figura 9). O mesmo sugere uma carência de equipamentos adequados para a realização da atividade, e a possibilidade de utilizar-se dos mesmos para promover o bom-uso do espaço.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como já mencionado na Seção 3, o método investigativo aplicado foi a Avaliação Pós-Ocupação, que tomou como suporte uma visita técnica *in loco*, *walkthrough*, e a aplicação de questionários com usuários do espaço. A presente seção pretende expor os resultados obtidos, bem como analisar os mesmos à luz do referencial teórico, constituindo uma crítica que servirá de escopo para a elaboração das diretrizes de intervenção.

Através das visitas *in loco*, foi possível observar os aspectos relacionados às categorias: características de implantação, percepção do entorno, infraestrutura, estado de conservação, paisagismo, conforto ambiental, condições de segurança, aspectos comportamentais.

Quanto à implantação e a percepção do entorno, tem-se que a Praça Edgar Nogueira está situada no denominado centro cívico da cidade de Teresina. A marcada presença de importantes edificações institucionais não implica na monofuncionalidade da zona urbana, como expõe o mapa da Figura 5.

A heterogeneidade das edificações mostra-se como um ponto positivo para a promoção da vitalidade da praça, entretanto cumpre ressaltar alguns atributos desse entorno que agem como barreiras físicas e visuais, comprometendo a acessibilidade do espaço. A praça encontra-se circundada pelas edificações da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e da AGESPISA. Os prédios, portadores da monumentalidade opressiva da arquitetura moderna, associados aos gradis que percorrem as laterais norte e leste da praça, tornam o espaço confinado, desestimulando o seu uso.

Segundo análise dos resultados obtidos através de quantitativos levantados em cima dos depoimentos, constatou-se que 73% dos entrevistados utiliza a praça apenas como circulação para chegar até determinado local, sendo esta frequentada principalmente pela manhã. Tais dados confirmam que atualmente a praça Edgar Nogueira é convivida principalmente nos horários de funcionamento dos órgãos públicos que a circundam.

Ainda sob diagnóstico do estudo realizado, percebeu-se que a queixa mais frequente dos usuários e transeuntes é em relação à insegurança do espaço público. Quanto à segurança e aos aspectos comportamentais, considera-se as duas dimensões de análise como interligadas. A praça não possui uma equipe de vigilância própria. Devido às barreiras visuais já apontadas que tornam o espaço confinado, a sensação de insegurança é observada e acentua-se nos turnos da tarde e noite, quando os órgãos públicos do entorno não estão funcionando.

Nota-se que a ociosidade em determinadas horas do dia deve-se à falta de estímulo ao uso, gerada pelos problemas de acesso e falta de infraestrutura de lazer que possa atuar como atrativo. A vitalidade reduzida influencia diretamente na segurança e, por conseguinte, no comportamento dos usuários. Estes foram observados durante a visita *in loco*, e percebeu-se que utilizavam o espaço da praça apenas como passagem, e quando havia permanência esta possuía um tempo reduzido. A maioria dos transeuntes sequer adentrava ao espaço, optando por circular pelos arredores.

O estacionamento na lateral oeste voltado para a Rua Governador Tibério Nunes, via principal de acesso, assim como o quiosque no canto sudoeste, complementam para desfavorecer o ingresso de pessoas, ocupando uma posição privilegiada para o portal de acesso principal. Quanto aos portais, vale ressaltar que são bastante reduzidos. Essa configuração compromete a vitalidade do espaço.

No que diz respeito à infraestrutura e ao estado de conservação, tem-se que praça é dotada apenas de elementos básicos, tais como: pavimentação, sendo esta constituída de piso intertravado de concreto; postes de iluminação pública; bancos de madeira. O que se observa é que apesar do bom estado de conservação, inexistente um programa específico para o espaço, adotando para o mesmo um padrão que não se

adequa à realidade do caso concreto. Destaca-se a presença de barracas improvisadas para venda de alimentos no interior da praça, o que pontua uma necessidade dos usuários do entorno que não foi considerada pelo projeto inicial.

O paisagismo, diretamente relacionado ao conforto ambiental, é marcado pela presença de uma vegetação de grande porte com copas vazadas associada a uma vegetação rasteira (forragem) de grama. A ausência de plantas arbustivas, de médio porte, torna o paisagismo homogêneo, colaborando para um cansaço visual. Apesar das árvores possuírem copas vazadas e ralas, o espaço da praça é protegido contra a incidência direta da radiação solar, portando um microclima ameno.

DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO

Considerando-se os resultados do *walkthrough* e dos questionários, foi possível montar o diagnóstico da APO e conceber as diretrizes projetuais.

A partir das análises realizadas constatou-se que: a praça apresenta características de confinamento em decorrência das barreiras físicas e visuais descritas, o que prejudica sua relação com o entorno e desestimula o bom uso; há uma carência na infraestrutura, no que diz respeito ao mobiliário, fazendo com que a praça seja pouco convidativa e a permanência do usuário mínima; a vegetação existente, excessivamente homogênea, torna o espaço monótono.

Assim, torna-se evidente a necessidade de intervenção na área analisada, para que se possa resgatar a identidade do lugar. Para tanto, intenta-se evidenciar a relação do espaço público com a imponente arquitetura moderna do seu entorno, de forma a criar um sentimento de pertencimento desses espaços para os usufrutuários.

Os problemas e soluções apresentados podem ser identificados em três categorias: Paisagismo; Acessibilidade; Infraestrutura. Para cada grupo serão propostas diretrizes que constituem-se como meios de ação.

Para os problemas levantados serão propostas diretrizes que viabilizem a requalificação e seja atingida a situação desejada, que seria: intensificar os acessos, criando uma relação harmoniosa da praça com o entorno; projetar um mobiliário que atenda às necessidades da praça; criar um cenário paisagístico que enriqueça a estética do ambiente e promova o conforto térmico do espaço, incentivando a presença dos usuários.

A investigação sobre o paisagismo da praça fez-se notar a necessidade de introdução de vegetação de médio porte (arbustiva) e novas espécies de forração, criando jardins com volumetria valorizada pelo contraste de escalas. A opção pelo plantio de vegetação nativa garante o caráter sustentável e revaloriza o vernáculo. Bem como a utilização de espécies variadas com folhagens de cores diferenciadas, promove a estética do ambiente e eliminando a monotonia visual, estimulando a deambulação pelo espaço e a busca pela sua apreensão.

Em relação à acessibilidade, tendo em vista que as vagas de estacionamento estão situadas na lateral oeste da praça, voltada para a rua Governador Tibério Nunes, considerada a principal área de acesso, a remoção e relocação de tais vagas seria um ponto importante para facilitar a entrada de pedestres. A remoção dos gradis laterais leste e norte seria capaz de reintegrar à praça as ruas e as edificações, permitindo uma circulação mais livre e minimizando a segregação dos espaços ali existentes. Uma forma de evidenciar as áreas de recepção do rossio é a criação de portais de entrada em todas as suas laterais, chamando atenção das pessoas para a existência do espaço e seus atrativos.

Analisando-se a infraestrutura, constatou-se que a iluminação artificial existente é insuficiente para a existência de um ambiente confortável para o uso durante a noite. Portanto, propõe-se a melhoria dos equipamentos de iluminação artificial geral e a implementação da iluminação de destaque, tornando possível o enfoque em elementos que mereçam realce. Seria interessante evidenciar as edificações modernas com iluminação cênica afim de que desperte interesse de conhecimento

pelos usuários além do horário em que se encontram em funcionamento. Trata-se de uma forma de valorização do patrimônio arquitetônico.

A remodelação do mobiliário existente e o projeto de novo mobiliário urbano é um item relevante na revalorização do espaço público. Tendo em vista que, segundo pesquisa elaborada pelos autores, a praça apresenta subutilização, é imprescindível que sejam atribuídos novos usos ao espaço público em estudo para que se possa chamar atenção da população para o (re)conhecimento da praça Edgar Nogueira. A introdução de atividades de lazer, tais como parque infantil e academias públicas de ginástica é uma forma eficiente de recondicionar os habituais usuários do espaço e atrair novos desfrutadores do espaço, que passarão a entender esse espaço como sujeito ativo da região onde está implantado.

Através da repaginação é possível reaproveitar peças preexistentes e garantir identidade ao espaço. O projeto de quiosques que atendam às necessidades básicas dos usuários (tais como comércio de bebidas e lanches) e integrem-se fisicamente e visualmente à praça é uma maneira eficaz de fazer notar a hospitalidade do espaço.

Desta forma, considera-se que a melhor forma de integração entre os espaços público e privado e conseqüente (re)conhecimento e (re)valorização da praça e dos exemplares de arquitetura moderna existentes no seu entorno seria a criação de um circuito arquitetônico autoguiado através de equipamentos urbanos que permitam aos seus usuários o usufruto além da função institucional dos prédios, aproveitar o patrimônio arquitetônico, histórico e cultural.

Destaca-se a relevância da criação de placas turísticas de identificação, que facilitem às pessoas o reconhecimento dos edifícios. A previsão de totens que localizem as pessoas diante das edificações do entorno e revelem a história da praça e dos prédios modernos que a circundam. Os totens são ferramentas efetivas na valorização dos elementos que abordam, transmitindo informações por meio da sua capacidade autoexplicativa. Essa dinâmica permitiria o esclarecimento e a compreensão sobre o bem em questão e sobre a importância da sua conservação e proteção. A forma simplificada e acessível dos mapas táteis seria capaz de expandir a informação até pessoas com deficiência e criar experiências sensoriais no mobiliário da praça.

CONCLUSÃO

Nos espaços públicos em geral, é onde ocorrem as relações sociais de forma mais intrínseca, trocas simbólicas que são compartilhadas por pessoas que, na maioria das vezes, buscam momentos de lazer e recreação, representando conseqüentemente na atualidade nas cidades-metrópoles como Teresina, um melhor ideal de qualidade urbana. Assim, ressalta-se a importância das praças como elementos de convivência e lazer da cidade para o coletivo.

A partir das características físicas apresentadas no objeto de estudo deste trabalho, tentou-se traçar o que diferencia a praça Desembargador Edgar Nogueira do “Centro Cívico”, e o que os torna complementares, tanto em espacialidade quanto em significado urbano para a cidade, para os usuários e para o viés arquitetônico na perspectiva das variadas relações que as diferentes linguagens arquitetônicas são capazes de fomentar.

Reconhecendo a Arquitetura como importante forma de expressão, a proposição de medidas de requalificação à praça em estudo vai além da revitalização do espaço público, mas reforça a necessidade de (re)conhecimento da Arquitetura Moderna piauiense e estimula a percepção do espaço e apreensão dos valores culturais pela sociedade teresinense e demais pessoas que visitem a cidade.

A preservação do patrimônio adquire um sentido de modernização do *corpus* edificado e urbano, sendo este um sítio histórico ou ainda uma intervenção moderna bem sucedida em meio à um espaço carregado de igual e competitiva boa arquitetura e boa história.

REFERÊNCIAS

- AFONSO, Alcília. **Arquitetura em Teresina: 150 anos. Da origem à contemporaneidade.** Teresina: Gráfica Halley, 2002.
- AFONSO, Alcília e MARQUES, Rômulo et. al. **Teresina em Aquarelas.** Teresina: EDUFPI, Gráfica Cidade Verde, 2014.
- ALEX, Sun. **Projeto da praça: convívio e exclusão no espaço público.** São Paulo: Senac, 2008.
- BARRETO, Paulo. **O Piauí e sua Arquitetura.** In: FAU/USP- MEC/IPHAN: Arquitetura Civil I: textos escolhidos da Revista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São Paulo: FAU/USP, 1975.
- BORSOI, Acacio et. al. **Arquitetura como manifesto.** Recife: Funcultura Pernambuco, 2006.
- JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades.** [1961] Tradução Maria Estala Heider Cavalheiro. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- LAMAS, José M. Ressano Garcia. **Morfologia urbana e desenho da cidade.** 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 2000.
- LYNCH, Kevin. **A imagem da cidade.** São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- RECIFE. Prefeitura. Secretaria de Planejamento. **As praças que a gente tem, as praças que a gente quer: manual de procedimentos para intervenção em praças.** Recife: Nacional, 2002.
- ROSSI, Aldo. **A arquitetura da cidade.** 2d. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- ORNSTEIN, Sheila Walbe. **Avaliação pós-ocupação do ambiente construído.** São Paulo: Nobel, 1992.
- ORNSTEIN, Sheila Walbe; ROMÉRO, Marcelo de Andrade. **Avaliação pós-ocupação: métodos e técnicas aplicadas à habitação social.** Porto Alegre: Antac, 2003.
- SOUSA, Jhone. Reforma da Praça Edgar Nogueira será inaugurada próxima segunda (10). **180graus**, 08 dez. 2012. Disponível na internet por http em: <<http://everest-fe-03.180graus.com/noticias/reforma-da-praca-edgar-nogueira-sera-inaugurada-proxima-segunda-10-577271.html>>. Acesso em: 08 junho 2016.